

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING MUAMMOLARI

Muxammadrasul Sobirov, Shukurullo Olimov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti talabalari

Pochta manzili: sobirovmuhammadrasul500@gmail.com

shukurulloolimov707s@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimida ilgari surilayotgan maqsadlar va bu maqsadlarning naqadar foydasi borligi yoki aks ta'sirga ega ekanligi kabi masalalar munozara qilinadi. Shuningdek ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimidagi qator kamchiliklar keltirilib, ularga subyektiv jihatdan yechim va ko'rsatmalar berilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-gumanitar fanlar, sun'iy intellekt, inson va jamiyat, milliy o'zlikni anglash, aniqlik muammosi, evtanaziya, etika va estetika.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются цели, продвигаемые в системе социальных и гуманитарных наук, а также то, насколько выгодны или контрпродуктивны эти цели. Также представлен ряд недостатков в системе социальных и гуманитарных наук, субъективно даны решения и указания по ним.

Ключевые слова: Социально-гуманитарные науки, искусственный интеллект, человек и общество, осознание национальной идентичности, проблема определенности, эвтаназия, этика и эстетика.

ABSTRACT:

This article discusses the goals promoted in the system of social and humanities and how beneficial or counterproductive these goals are. Also, a number of shortcomings in the system of social and humanitarian sciences are presented, solutions and instructions are given to them subjectively.

Keywords: Social and humanitarian sciences, artificial intelligence, man and society, awareness of national identity, problem of certainty, euthanasia, ethics and aesthetics.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatda, fanlar tarmog'ida alohida o'z o'rniga ega bo'lgan ijtimoiy-gumanitar fanlarga talab katta. Buning boisi, yer yuzining barcha mintaqalarida aholi sonining ortib borishi barobarida ijtimoiy munosabatlarda rivojlanish kuzatilmoqda va bu ijtimoiy fanlarning rivojini talab etmoqda. Bu rivojlanishning katta qismini tashkil

qilgan inson omilining ham o'zni beqiyos. Nafaqat ijtimoiy munosabatlar tizimida balki ilm-fan va umuman butun akademik sohalar hamda qolgan barcha sohalarining rivojida inson omili muhim. Texnologiya qay darajada rivojlanganligiga qaramay inson resursi o'z o'rnini yo'qotgani yo'q. Texnologiyaning rivojlanishi kadrlar tizimida ko'plab ish o'rinlarni egallashda inson omilini ortda qoldirmoqda bu ayniqsa aniq fanlar tizimida kuzatilmoqda.⁵ Buni bugungi kunda sun'iy intellekt (AI) ning rivojida ko'rib turibmiz. AI ning rivoji ko'plab ish o'rinlarini insondan tortib olmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi misol uchun: bank hisobchisi yoki mobil operator hattoki yuzni tanish (Face ID) tizimi orqali elektron qorovul vazifasini bajarmoqda. Ammo AI tomonidan egallanayotgan asosiy kasblar aniq fanlar tarmog'idagi kasblarni tashkil etadi. Ijtimoiy gumanitar fanlar tarmog'ida esa hali okkupatsiya boshlanganicha yo'q. Buning sababi shuki, ijtimoiy-gumanitar fanlarining obyekt bo'lgan jamiyat va ijtimoiy-gumanitar fanlarning predmedi bo'lgan inson va tabiat masalasidir.

Jamiyatni tahlil qilishda raqamlarga asoslangan statistika va diagrammalar asqotadi, ammo bu diagramma hamda statistikalarning o'zi jamiyatdagi masalalarni hal qilishning yakuniga yetkaza olmaydi. AI ijtimoiy masalalarda taklif va havolalarni berishda asosan ko'pchilik tarafidan e'tirof etilgan manbani tavsiya eta oladi, xolos. Lekin bu tavsiya omma tomonidan qabul qilinganiga qaramay individning ichki dunyosiga zid bo'lishi ham mumkin. Aynan shu jihatdan AI ning kamchiligi ijtimoiy fanlar tarmog'iga kirishda to'siq bo'lib turibdi. Shu sababli Ijtimoiy-gumanitar sohalarini hali hanuz insonlar egallab turibdi. Bular psixolog, siyosatchi, falsafachilar va boshqalardir. Biroq ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham o'ziga xos kamchiliklari bor. Bu kamchiliklar insoniyatga qimmatga tushishi mumkin. Inson va texnologiya o'rtasida ish o'rinlari masalasida poyga ketayotgan pallada ijtimoiy fanlar tizimida mavjud bo'lgan bu kamchiliklarni bartaraf etish lozim.

Milliy o'zlik

Ijtimoiy gumanitar fanlar doirasida bong urilib, urg'u berilayotgan masala bu milliy o'zlikni anglash muammosidir. Bu masalaga atroflicha yondoshish vaziyatni yanada oydinlashtiradi. Bir jihatdan milliy o'zlikni anglash yosh kadrlar doirasida vatanparvarlikni yuqori ko'tarish orqali har bir sohasining rivojlanishda yagona mafkura vazifasini bajaradi. Misol uchun "yaponcha milliy rux"⁶ konsepsiyasini olaylik. Yaponlar 1870-yillarda davlatni mudofa tizimi, armiya masalasini modernizatsiya qilishning Fransuzcha yo'lini tanladi lekin bu Fransuzcha yo'lini yaponcha milliy ruh qolipiga solgan holda amalga oshiradi. Ushbu holatga xulosa sifatida aytish mumkinki,

⁵ Aniq fanlar tizimi - Kimyo, fizika, astronomiya, matematika, informatika kabi fanlar aniq fanlar bo'lib, aniq fanlar texnologiya bilan chambarchas bog'liq va texnologik taraqqiyotga hissa qo'shadi; ular ko'pincha insonparvarlikka qarshi.

⁶ Yaponcha milliy rux – o'z davlati manfaatlariga sodiqlik, imperatorga muhabbat va o'limni nazar-pisamd qilmaslik kabilar ushbu mafkuraning belgilari sanaladi.

bugungi kundagi milliy ruh yoxud milliy o‘zlikni anglash masalasida olib borilayotgan amaliy holatlarni davom ettirish ish berish ehtimolligi yuqori.

Ammo bu holatning aks ta’siri ham yo‘q emas. Ayni vaqtda jamoada birlikni ta’minlayotgan milliy o‘zlik masalasi endilikda milliy bo‘linishga olib keladi. Dastlab Fransiya Prussiya urushida birlashish maqsadida ilgari surilgan g‘oyaga milliy o‘zlikni anglash tus berilgandan so‘ng, shovinistik siyosatga so‘ngra fashizm (aniqrog‘i natsizm)ga olib keldi. Bu g‘oyalarning avj olishi esa u qadar ko‘p vaqt talab etmadi. Sionizim, ham huddi shunday, dastlab xalq birligi uchun xizmat qilgan ta’limot, keyingi galda agressivlik kasb eta boshladi. Yuqoridagi masalalardan qolaversa, bugungi kuni voqealigidan kelib chiqqan xolda ijtimoiy gumanitar fanlar tarmog‘ini konkretlashtirmasdan⁷ avval davlat siyosati darajasiga ko‘tarish ko‘p ham tog‘ri kelmaydi.

Ijtimoiy gumanitar fanlar doirasida keng qamrovda ilgari surilayotgan millatparvarlik tamoyili millatchilikdan farqli o‘laroq, davlat rivojida ahamiyatlidir.

Millatparvarlik - milliy o‘zligini anglab yetgan insondir, u o‘z millati bilan faxrlanadi. Millatparvarlik tamoyili asosida milliy g‘oya yotadi, u millatni sevish amaliyotining ilmiy-nazariy, metodologik asosi sifatida maydonga chiqib keladi. **Millatchilar** esa davlat boshqalarga qaraganda o‘z millatiga ko‘proq ahamiyat berishi kerak deb hisoblaydi. Boshqa toifa kishilar esa bu fikrga qo‘shilmaydilar. Ular barcha odamlarga ularning hududiy mansubligidan qat’iy nazar teng munosabatda bo‘lishi kerak deb hisoblashadi. Bunday kishilarni internatsionalistlar deb atash mumkin.[1] Yechim sifatida aytish mumkinki, milliy o‘zlikni anglashga baralla urg‘u berish o‘rniga millatparvarlik va milliy o‘zlikni anglash o‘rtasidagi oltin ortalikni topish kerak. Negaki milliy o‘zlikni anglash keng tushuncha bo‘lib, uning oqibatlari qadimgi davrdan to bugungacha bo‘lgan tarixdan bizga ma’lum. Aniqroq qilib aytganda milliy o‘zlikni anglashda bo‘rttirish va hissiyotga berilib ortiqcha badiiy tasvirlash millatchilikka, millatchilik esa o‘z o‘rnida ultrakonservativizmga va hattoki etnik mojaroga olib keladi; bizning millatimiz boshqa millatlardan yaxshiroq, bizning tarixiy tajribamiz kuchliroq, bizning ajdodlarimiz degan iborani bo‘rttirish holatlari avj oladi va bu o‘z navbatida xalqaro aloqalar tizimiga zarba berishi mumkin. Millatparvarlikning tarkibiy elementlari esa milliy g‘oya va milliy o‘zlik tuyg‘usi, shu sababli oltin mezonni topish bu borada muhimdir. Yaqqol namuna sifatida jadidlani olishimiz mumkin. Ularning maqsadi o‘z istiqboliga ega bo‘lgan milliy davlat qurish va bunda millatlararo totuvlikka erishish edi. Aynan shu jihatdan tolerantlikka asoslangan holda milliy mafkura hosil qilish, shuningdek, milliy iftixor tuyg‘usini shakllanishida fundament vazifasini bajaruvchi tarixni manba sifatida olishda ham ortiqcha bo‘rttirishlardan holi bo‘lgan uslubda, tarixni

⁷ Konkretlashtirish – aniqlashtirish, oydinlashtirish; ijtimoiy muammoni har taraflama (sotsial, psixologik, iqtisodiy, siyosiy va boshqa taraflardan) keltirilishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini hisobga olgan holda, obyektiv tahlil qilib pragmatik yechim berish.

badiiy tasvirlashlarsiz, ratsional nigohda anglash g'oyat muhim masala ekanligini bilish lozim.

Aniqlik muammosi

Ijtimoiy gumanitar fanlarning asosiy kamchiliklaridan biri bu - aniqlikning yo‘qligi (noaniqlik). Misol uchun davlatning qanday kelib chiqqanligi haqida turli hil qarashlar mavjud:

Teologik nazariya — davlatni Xudo yaratgan degan g‘oyani ilgari suradi, teokratik davlat tarafdorlari fikrini aks ettiradi.

Patriarxal nazariya — davlat kattalashib ketgan oiladan kelib chiqqan deb hisoblaydi. Nazariya dastlab Yunonistonda paydo bo‘lgan va Aristotel asarlarida asoslab berilgan. XVII asrga kelib ingliz olimi Filmerning „Patriarx“ asarida rivojlantirilgan.

Shartnoma nazariyasi — XVII-XVIII asrlarda tarqalgan bo‘lib, unga ko‘ra, davlat-o‘zaro kelishuv asosida va ongli tarzda birlashgan kishilar tashkiloti bo‘lib, ana shu shartnoma asosida ular o‘zlarining erkinliklari va hokimiyatning bir qismini davlatga beradilar. Nazariyani Grotsiy, Spinoza, Lokk, Gobbs, Russo, Radishshev rivojlantirgan.

Zo‘rlik nazariyasi— davlatning kelib chiqishi zo‘rlikka asoslanadi, bir xalqning boshqa xalqni bosib olishi bilan davlat tashkil topgan deb tushuntiriladi. Uning asoschilari — Gumplovish, Kautskiy.

Irrigatsiya nazariyasi — Qadimgi Sharqda yirik irrigatsiya inshootlari qurilishi jarayonida davlat paydo bo‘lgan, deb tushuntiradi. Nemis olimi Vittfogelning „Sharq istibdodi“ asarida bayon etilgan.

Sinfiylik nazariyasi — davlat jamiyatning qarama-qarshi iqtisodiy manfaatlarga ega sinflarga ajralishi tufayli kelib chiqqan, deb tushuntiradi. Asoschilari — Karl Marks, F.Engels, V.I.Lenin.

Tarixiy-materialistik nazariya - Ushbu ta’limotning dastlabki asoschilari L.Morgan, K.Marks, F.Engels va boshqalar. Davlat ibtidoiy jamiyatning tabiiy rivojlanishi, evolutsiyasi oqibatida kelib chiqishini asoslashga intilish mavjud. Darhaqiqat, davlatchilikning dastlabki kurtaklari, hokimiyatning siyosatlashuvi asoslari, avvalo, ibtidoiy tuzum qa’rida, uning obyektiv rivojlanishi sharoitida paydo bo‘lgan. Ibtidoiy jamiyatning iqtisodiy o‘sishi nafaqat davlat paydo bo‘lishining moddiy asosini, balki uning sotsial asoslarini ham ta’minlaydi.[2]

Huquq masalasida ham ayrim joylarida huquq hisoblangan tabiiy huquq boshqa joyda huquq emas. Yashash huquqi [3] bo‘lgan tabiiy huquq boshqa joyda o‘lim huquqi bo‘lgan eftanaziya⁸ bilan almashadi. Og‘ir kasallikka chalingan bemorlarni og‘riqsiz o‘lim topishiga ko‘maklashish qonuniy hisoblanadi. Yangi Zelandiya ahli qonunlashtirish uchun ovoz berishdi va o‘z harakatlarini "Rahm-shafqat va mehr uchun

⁸ Eftanaziya - turli harakatlar yoki uskunalar bilan bemorning hayotini sun‘iy yo‘l bilan ushlab turgan qurilmalar ishini to‘xtatish orqali bemorning o‘z o‘limini tezlatish haqidagi iltimosini qanoatlantirish.

g'alaba" deb atashdi. Agar bemor olti oydan kam muddatda o'ladigan kasallik bilan og'rikan bo'lsa va ikkita shifokor tomonidan bu tasdiqlansa, bemorning o'limiga yordamlashish qonuniy mumkin bo'ladi.[4]

Aniq fanlarda barcha qoidalar, nazariyalar mutlaq haqiqat sifatida qabul qilinadi. Insonlar ularga ishonish yoki ishonmasliklaridan qat'iy nazar ushbu qonunlar amal qiladi. Jumladan, biz har qancha gravitatsiyani rad etishga urinsakda, bizni yer tortib turaveradi, Biroq ijtimoiy-gumanitar fanlarning mexanizmni bunday ishlamaydi, negaki u insonlarning ishonchi va qabul qilgan prinsiplariga asoslangan. Qachonki kishilik jamiyati bu qonunlarga ishonishni to'xtatsa, ushbu qoidalar ham o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin. Aytaylik, muayyan mamlakatlarda madaniyat deb hisoblangan ijtimoiy amaliyot boshqa mamlakatlarda absurd sanaladi. Shu jihatidan ijtimoiy gumanitar fanlarda bir mezon yo'q, buni kiyinish madaniyati misolida yaqqol ko'rish mumkin. Hindistonda - Sari an'analar ramzi bo'lib, hind madaniyatida chuqur ildiz otgan. U turli holatlarda kiyiladi; shu jumladan to'ylar, bu erda kelinlar odatda kelin Kanjivaram ipak sarilarini bezashni orzu qiladilar; ayniqsa bayramlarda va boshqa diniy marosimlarda. Sari bu- an'anaviy ayollar libosi bo'lib bu libosning asosan yuqori qismi yarimochiq yoki shaffof holatda bo'lib tananing yelka va ko'krak qismini yarim holda ko'rsatib turadi. Fransiyada esa kiyimlarning maxsus qismlar yopiq bo'lishi kerak, ruxsat etilgan yoki ruxsat etilgan joylardan tashqari ko'kragi ochiq ko'ylak (topless) qonuniydir, bundan tashqari, qonunlar yoki shahar qoidalari mavjud bo'lgan shahar zonalari bundan mustasno. Ammo Burqa kiyish taqiqlangan. Qatarda jinoiy kodeks ochiq-oydin yoki odobsiz kiyimlarni kiyishni jazolaydi va taqiqlaydi. Bu kiyinish qoidalariga oid qonun "Al-Adhid" deb nomlangan hukumat organi tomonidan amalga oshiriladi. 2012-yilda Qatar nodavlat tashkiloti hukumatni ochiq kiyim kiyishni nazorat qilishda juda sust deb hisoblaganidan keyin "jamoat odob-axloqi" kampaniyasini uyushtirdi; Kampaniya Qatar aholisining aksariyat qismini tashkil etuvchi xorijliklarga qaratilgan.[5] Germaniyada kiyim-kechak bo'yicha aniq qonuniy qoidalar yo'q. Xususiy asosda yalang'ochlik tashqaridan ko'rinsa ham qonuniy hisoblanadi. Xuddi shu narsa yalang'och quyoshda cho'milish uchun ham amal qiladi, Agar mahalliy qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa. Boshqa tomondan, yalang'och yugurish yoki yalang'och velosipedda yurish bir nechta sudlar tomonidan ma'lum sharoitlarda jamoat bezovtaligi sifatida ko'rib chiqilgan.

Eslatma: Germaniya Jinoyat kodeksida "ko'rgazmalilik" (183-qism) erkak tomonidan jinsiy qo'zg'alish uchun sodir etilgan ommaviy ta'sir qilish harakati va "jamoat tartibsizliklarini keltirib chiqarish" (183a sek.) jamoat joylarida jinsiy faoliyat sifatida belgilanadi.[6] Shuning uchun boshqa o'z xohishiga ko'ra yalang'ochlik jinoyat yoki noto'g'ri xatti-harakatlar sifatida qabul qilinmaydi.

Ayrim mamlakatlarda estetik jihatdan qonuniy bo'lgan kiyinish uslubi boshqa bir mamlakat uchun noqonuniy, yana boshqa biri uchun esa madaniyat darajasiga ko'tarilsa, boshqa davlatda bo'lsa, aholini nafratiga sabab bo'ladi. Bu masalalarni hal etadigan ijtimoiy gumanitar fanlarning tarmog'i bo'lgan etika va estetika sohasida umumiy yechim mavjud emas. Nafaqat etika va estetika, balki umuman ijtimoiy gumanitar fanlardagi bo'shliq ham aynan mana shu - umume'tirof etilgan manbaning yo'qligidir.

Xulosa

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda dolzarb hisoblangan ijtimoiy-gumanitar fanlarning asosiy xato-kamchiliklarini bartaraf etmay turib, mavjud muammolarni hal etib bo'lmaydi. Ushbu fanlar asosiga aylanib borayotgan masalalarni qayta ko'rib chiqish nizolarni hal etishda asosiy rol o'ynashi mumkin.

REFERENCES:

1. Bowden B. Nationalism and cosmopolitanism: irreconcilable differences or possible bedfellows? // National Identities. 2003. Vol. 5, No. 3. P. 235. DOI:10.1080/1460894031000163139 (angl.)
2. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. “Adolat”, 2018. -528b
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [25-modda] Rasmiy nashr.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.-80b
4. Euthanasia in New Zealand - Wikipedia
5. "Organizers are calling this campaign "One of Us" - not "No Nudity"". *Doha News*. Archived from the original on 13 June 2012. Retrieved 7 June 2012.
6. "Nudity in Germany: Here's the naked truth". *CNN.com*. 7 May 2015. Retrieved 29 November 2019.